

ЭОЖ 378.147:377.5

КӘСІПТІК ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІПТІК ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

РАДЖАПОВА А.А.

магистр, аға оқытушы

Орталық Азия Инновациялық университеті

Шымкент қ. Қазақстан

Annotation: *The article examines the theoretical and practical foundations of enhancing students' professional interest within the vocational education system. Professional interest is an important personal quality that defines a student's positive attitude toward their chosen profession and their motivation for professional activity. The study analyzes the pedagogical conditions and effective methods for forming and developing professional interest.*

Keywords: *vocational education, interest, motivation, career guidance, competence, educational technologies.*

Қазіргі таңда қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы, ғылым мен техниканың қарқынды өсуі білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. ХХІ ғасыр – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзыретті, шығармашылық тұрғыдан ойлайтын, өз ісіне жауапты мамандар дәуірі. Сондықтан кәсіби білім беру ұйымдарының алдында тұрған басты міндеттердің бірі – еңбек нарығында сұранысқа ие, кәсіби қызығушылығы жоғары тұлғаны қалыптастыру.

Кәсіптік оқыту жүйесі – қоғамның өндірістік, экономикалық және мәдени өмірін қамтамасыз ететін маңызды буын. Бұл жүйенің тиімділігі көбіне студенттің кәсіби мотивациясына, яғни мамандыққа деген қызығушылығы мен бейімділігіне байланысты. Егер студент таңдаған мамандығына шынайы қызығушылық танытып, оны өмірлік мақсаттарымен байланыстыра білсе, ол кәсіби біліктілікке тез жетіп, өзінің потенциалын толық аша алады.

Білім берудің жаңа бағыттарының басты ерекшелігі- оқытудың нәтижесін алдын-ала болжап, студенттердің қызығушылықтары мен ізденімпаздығы негізінде білімі мен біліктерін жетілдіріп, оны сана «сүзгісінен» терең зерделей отырып, шығармашылық әлеуетін үнемі дамытуға және рухани толысуға ұмтылысын қалыптастыруды бағдар беру. Студенттердің танымдық қызығушылығын қалыптастыру өте маңызды, күрделі және көп салалы мәселе болып есептеледі. Қазіргі дидактика педагогика мен психология жетістігін ескере отыры, қызығушылықпен оқыту процесінде студенттің оқып-үйрену проблемасын, жан-жақты тұлға ретінде дамуының қажеттілігі ретінде қарастырады. Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев қызығушылықтың мәнін өз еңбектерінде қарастырған. Жеке тұлғаның танымдық қызығушылығы ұлғайған сайын оның өз бетінше жұмыс істеуі, әзденуі көбейсе, оның шығармашылық қызығушылық сапасы, қабілетінің артуына бірден-бір себепші.

Қызығушылық (латынша interest- мәні бар, маңызды)– адам ерекше сезінетін қимылдың нақты себебі. Қызығушылықты жеке тұлғаның өз әрекетіне бағалық қатынасы деп анықтауға болады. Оқуға, білуге деген қызығушылық танымдық белсенділіктің қозғаушысы екені белгілі.

Танымдық қызығушылық– бұл оқушының болашағы үшін табысқа жету дағдыларын қалыптастыру тиіс. Тіл арқылы қалыптасқан танымдық сапаны арттыруда қолданылатын әдістемеді көрнекілік, үлгі көрсету, проблемалық ізденістер туғызу, нақты өмір деректеріне жүгіну. Оқушылардың танымдық қызығушылығын тілдерді оқыту үрдісінде қалыптастыру, оқушылардың тіл сабақтары арқылы іс- әрекетке ұмтылдыратын танымдық қызығушылығы, білім алуға даярлығы, меңгерген біліміне сүйене отырып, танымдық тапсырмаларды өздігінен шешуі, шығармашылық қабілетінің қалыптасуы, өз жұмысын өздігінен шешуі, өз жұмысының сапасын бағалауы болып табылады.

Кәсіптік қызығушылық — бұл студенттің таңдаған мамандығына деген ішкі талпынысы, сол саладағы білім мен дағдыны терең меңгеруге ұмтылысы, өзінің кәсіби болашағын саналы түрде жоспарлауы. Қызығушылық оқу әрекетінің қозғаушы күші ретінде студентті белсенді іс-әрекетке, ізденіске итермелейді. Ал қызығушылығы төмен студент керісінше, оқу үдерісінде енжарлық танытып, кәсіби дамудан артта қалуы мүмкін.

Сондықтан педагогика ғылымында студенттің кәсіби қызығушылығын қалыптастыру мен дамыту мәселесі өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Бұл мәселе тек психологиялық немесе педагогикалық қырынан ғана емес, әлеуметтік тұрғыдан да маңызды. Себебі кәсіби қызығушылығы жоғары маман еңбек нарығында тез бейімделіп, өз саласына тұрақты үлес қосады.

Кәсіптік оқытуда студенттің кәсіби қызығушылығын арттыру — бұл бір реттік шара емес, жүйелі және мақсатты ұйымдастырылған үдеріс. Ол оқу мазмұнының, оқыту әдістерінің, тәрбиелік жұмыстардың және оқу ортасының өзара байланысы негізінде жүзеге асады. Кәсіптік қызығушылықты қалыптастыру үдерісінде оқытушының тұлғалық үлгісі, оқу процесінің практикалық бағыттылығы мен жаңашыл әдістерді қолдану ерекше рөл атқарады. Бүгінгі студент — жаңа буын өкілі. Ол ақпараттық қоғамда өсіп келеді, жаңа технологиялармен жұмыс істеуге бейім, еркін ойлайтын және өзін-өзі дамытуды мақсат тұтатын тұлға. Сондықтан дәстүрлі оқыту тәсілдерімен ғана студенттің қызығушылығын арттыру қиын. Қазіргі кәсіби білім беру жүйесі студенттің жеке қабілетін ашуға, оның шығармашылық белсенділігін дамытуға, өзіндік тәжірибесін қалыптастыруға бағытталуы тиіс.

№	Қызығушылықты арттыру бағыты	Іске асыру тәсілдері	Күтілетін нәтиже
1	Оқу мазмұнын кәсіби бағытта жаңарту	Оқу бағдарламасын еңбек нарығының талаптарына сәйкестендіру; заманауи мамандықтар туралы ақпарат енгізу	Студент мамандығының маңызын түсінеді, кәсіби бағдар айқындалады
2	Инновациялық оқыту әдістерін қолдану	Жобалық, зерттеушілік, дуалды оқыту, тренингтер, іскерлік ойындар	Белсенді оқу іс-әрекеті қалыптасады, шығармашылық ойлау дамиды
3	Оқытушының тұлғалық және кәсіби үлгісі	Педагогикалық шеберлік, мотивациялық қолдау, кәсіби әңгімелер	Студенттің мамандыққа деген қызығушылығы мен сенімі артады
4	Өндірістік тәжірибе және практика	Өндіріс орындарында тәжірибе ұйымдастыру, кәсіби мамандармен кездесу	Студент нақты еңбек үдерісін көреді, кәсіби бейімделу жүреді
5	Жеке оқу траекториясын қалыптастыру	Студенттің қабілетіне сай жеке жоспар құру, шығармашылық жобалар	Жеке әлеуеті ашылады, кәсіби өзін-өзі анықтау жүзеге асады
6	Кәсіптік мотивацияны арттыру шаралары	Кәсіби байқаулар, көрмелер, пәндік апталықтар, марапаттау жүйесі	Студенттердің белсенділігі, жауапкершілігі және қызығушылығы күшейеді
7	Ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдалану	Мультимедиалық сабақтар, кәсіби симуляторлар, онлайн-платформалар	Оқу үрдісінің тартымдылығы артады, заманауи дағдылар қалыптасады

Кәсіптік оқытуда мотивацияның маңызы ерекше. Мотивация — студенттің әрекетке итермелеуші ішкі күші. Егер студенттің мотивациясы жоғары болса, ол оқу материалына өз бетінше терең үніледі, тәжірибелік тапсырмаларды ынтамен орындайды және өз жетістіктерін мақтан тұтады. Мотивацияның басты құрамдас бөлігі — қызығушылық, яғни оқу әрекетінің эмоционалды және танымдық негізі. Кәсіптік қызығушылықтың дамуы студенттің жеке тәжірибесіне, әлеуметтік ортасына және оқыту жағдайларына байланысты. Оқу бағдарламасының мазмұны студенттің кәсіби өмірімен, болашақ еңбек қызметімен тығыз байланыста болған жағдайда ғана ол қызығушылық тудырады. Мысалы, тігін өндірісі мамандығында оқытын студент киім үлгісін өз қолымен жобалап, тігіп шыққанда мамандығына деген сүйіспеншілігі күшейеді. Сол сияқты құрылыс, тамақтандыру, техникалық бағыттағы мамандықтарда да нақты тәжірибемен байланыс студенттің белсенділігін арттырады.

Кәсіптік оқытудағы басты мақсат – студентті тек теориялық біліммен қаруландыру емес, оны кәсіби ортада тиімді әрекет етуге даярлау. Бұл мақсатқа жету үшін оқытушы студенттің тұлғалық ерекшеліктерін, қызығушылығын, қабілетін және кәсіби бағыттылығын ескеруі қажет. Оқыту процесі студенттің белсенді субъект ретіндегі рөлін арттырып, оның өз бетімен ізденуіне мүмкіндік беруі тиіс.

Кәсіптік білім беру саласында оқытудың түрлі инновациялық технологиялары кеңінен енгізілуде: жобалық әдіс, модульдік оқыту, дуалды жүйе, цифрлық симуляциялар, шеберлік сыныптары және т.б. Бұл технологиялар студенттің оқу процесіне белсенді қатысуына, өз мамандығына деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, кәсіптік қызығушылықты арттыруда әлеуметтік серіктестік жүйесінің рөлі де зор. Колледждер мен жоғары оқу орындарының өндіріс орындарымен, кәсіпорындармен және жұмыс берушілермен тығыз байланысы студенттің болашақ кәсіби ортамен ерте танысуына жағдай жасайды. Мұндай серіктестік кәсіби бағыттылықты нақтылайды, оқу процесін өмірмен байланыстырады.

Кәсіптік оқытудың тиімділігін арттыру үшін студенттің ішкі мотивациясын дамыту қажет. Ішкі мотивация дегеніміз — тұлғаның өзін-өзі жетілдіруге, өз еңбегінің нәтижесін көруге және кәсіби өсуге деген табиғи ұмтылысы. Оны қалыптастыру үшін оқу процесінде эмоционалды және шығармашылық компоненттер болуы шарт. Бұл тұрғыда оқытушының қолдауы, шабыттандыруы және студентке сенім білдіруі үлкен рөл атқарады.

Кәсіптік қызығушылықты арттырудың тағы бір маңызды факторы – оқытудағы жеке тұлғаға бағытталған тәсіл. Әр студенттің қызығушылығы, қабілеті және оқу қарқыны әртүрлі. Сондықтан оқытушы олардың ерекшеліктерін ескеріп, әркімге жеке даму траекториясын құра білуі қажет. Мысалы, шығармашылық қабілеті жоғары студенттерге жобалық немесе дизайнерлік тапсырмалар беру тиімді болса, ал техникалық ойлауы басым студенттерге өндірістік есептер мен технологиялық сызбалармен жұмыс жасау қызықтырақ болады. Осындай сараланған тәсіл студенттің оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Қызығушылық тек оқыту әдістерімен ғана емес, сонымен қатар оқу ортасының мәдениетімен де байланысты. Қазіргі заманғы кәсіптік оқу орындарында эстетикалық және ақпараттық орта маңызды: көрнекіліктер, шеберханалардағы заманауи құрал-жабдықтар, интерактивті тақталар, цифрлық ресурстар студенттің сабаққа деген ынтасын арттырады.

Кәсіптік қызығушылықты арттыру – бұл тек білім беру міндеті емес, сонымен қатар тұлғаның өзін-өзі анықтауының негізі. Мамандық таңдауда қателік жасамау, өз бағытын дұрыс айқындау және таңдаған салада табысты болу үшін студент өз мамандығын сүйіп, оған шынайы қызығушылық танытуы қажет. Осыған орай, кәсіптік білім беру ұйымдары мен педагогикалық қауымдастық студенттердің кәсіби қызығушылығын арттырудың жүйелі стратегиясын жасауы тиіс. Бұл стратегия оқу-тәрбие процесінің барлық кезеңдерін қамтуы керек: кәсіби бағдар беру, оқу мотивациясын қалыптастыру, практикалық әрекетке тарту және кәсіби құндылықтарды тәрбиелеу.

Қазіргі заманда кәсіби білім беру жүйесінің басты міндеті – еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, шығармашылық тұрғыда ойлай алатын, өз мамандығына адал әрі жауапкершілігі жоғары тұлға қалыптастыру. Бұл мақсатқа жету жолында ең маңызды факторлардың бірі – студенттердің кәсіптік қызығушылығын арттыру болып табылады.

Кәсіптік қызығушылық – студенттің таңдаған кәсібіне, мамандығына деген оң көзқарасы, терең қызығушылығы мен құндылықтық қатынасы. Ол кәсіби өзін-өзі анықтаудың, тұлғаның маман ретінде қалыптасуының негізін қалайды. Кәсіптік қызығушылықтың төмен деңгейі оқу мотивациясының әлсіреуіне, кәсіби бағдарсыздыққа, оқу үлгерімінің төмендеуіне және мамандық бойынша еңбек етуге құлықсыздыққа әкеліп соқтырады. Сондықтан педагогтар үшін студенттердің кәсіби қызығушылығын арттыру — өзекті педагогикалық мәселе.

Кәсіптік оқытуда студенттердің кәсіби қызығушылығын арттыру – білім беру үдерісінің маңызды және өзекті мәселелерінің бірі. Себебі кәсіби қызығушылық – тұлғаның болашақ мамандығына деген оң көзқарасын қалыптастырып, оның кәсіби жетілуіне, шығармашылық қабілетінің дамуына және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болып қалыптасуына ықпал ететін негізгі фактор болып табылады. Қазіргі таңда қоғамның дамуы мен экономиканың индустрияландыруы кәсіби білім беру жүйесінен жаңа талаптарды қажет етеді. Бұл талаптардың ішінде ең бастысы – өз ісіне қызығушылықпен қарайтын, еңбекке құштар, кәсіби дағдылары жоғары, шығармашыл тұлға тәрбиелеу.

Студенттердің кәсіби қызығушылығын арттырудың тиімді жолдары көпқырлы және жүйелі тәсілді қажет етеді. Біріншіден, оқыту мазмұнын кәсіби бағыттылық тұрғысынан жаңарту – негізгі шарттардың бірі. Оқу бағдарламалары еңбек нарығының сұранысына сай болуы, теория мен тәжірибенің үйлесімділігі қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл студенттерге таңдаған мамандығының өмірлік маңыздылығын сезінуге және оның қоғамдағы рөлін түсінуге мүмкіндік береді.

Екіншіден, оқытудың инновациялық әдістерін енгізу – қызығушылықты арттырудың пәрменді тетігі. Жобалық және зерттеушілік оқыту, дуалды білім беру, іскерлік ойындар, кәсіби тренингтер мен шеберлік сабақтары студенттердің белсенділігін арттырып, олардың шығармашылық ойлауын дамытады. Мұндай әдістер студентті тек білім алушы ғана емес, өз кәсіби болашағын жобалаушы тұлға ретінде қалыптастырады.

Үшіншіден, оқытушының кәсіби шеберлігі мен педагогикалық қарым-қатынасы ерекше маңызға ие. Мұғалім студентке үлгі бола отырып, өз мамандығына деген сүйіспеншілігін, еңбекқорлығын, кәсібилігін іс жүзінде көрсетуі қажет. Педагогикалық қолдау мен ынталандыру студенттің ішкі мотивациясын оятып, оқу үдерісіне белсенді араласуға жетелейді.

Төртіншіден, өндірістік тәжірибенің мазмұны мен ұйымдастырылуы студенттің кәсіби қызығушылығын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Нағыз жұмыс жағдайында өз мамандығының ерекшеліктерін көру, кәсіби міндеттерді орындау және мамандармен тікелей қарым-қатынас жасау студенттердің таңдаған бағытына деген сенімін арттырады.

Сонымен қатар, кәсіптік оқыту жүйесінде студенттердің жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке траектория бойынша білім алуына жағдай жасау маңызды. Бұл тәсіл олардың өз потенциалын толық ашуға және кәсіби бағыттылығын нақтылауға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, студенттердің кәсіби қызығушылығын арттыру – тек білім беру мекемесінің міндеті ғана емес, сонымен бірге қоғам мен өндіріс өкілдерінің де ортақ жауапкершілігі. Кәсіптік білім беру жүйесі мен еңбек нарығының өзара байланысы нығайған сайын, студенттердің кәсіби қызығушылығы да тұрақты әрі саналы сипатқа ие болады.

Сондықтан кәсіптік оқытудағы басты мақсат – студенттің мамандыққа деген қызығушылығын оятып қана қоймай, оны тұрақты кәсіби ұмтылысқа айналдыру. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыс болашақта елдің индустриялық-инновациялық дамуына үлес

қосатын, өз ісін сүйетін және қоғам игілігі үшін еңбек ететін білікті мамандарды даярлаудың кепілі болмақ.

Кәсіптік қызығушылық ұғымының мәні – психологиялық және педагогикалық әдебиеттерде қызығушылық адамның танымдық және эмоциялық қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Қызығушылық – адамның белгілі бір іс-әрекетке бейімделіп, оны саналы түрде әрі қуана атқаруға итермелейтін ішкі түрткі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбдіғалбарова У. «Кәсіптік білім берудің педагогикасы». – Алматы: Рауан, 2020.
2. Қалиева С. «Кәсіптік оқыту әдістемесі». – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021.
3. Лернер И.Я. «Дидактические основы методов обучения». – М., 1981.
4. Слостенин В.А., Подласый И.П. «Педагогика профессионального образования». – М., 2016.
5. Құдайбергенова Д. «Студенттердің кәсіби мотивациясын дамыту жолдары». // Педагогика және психология журналы, №3, 2022.
6. Әбдіғалпарова, А. Ә. *Кәсіптік оқыту психологиясы*. – Алматы: Рауан, 2020.
7. Қожахметова, К. Т. *Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі*. – Алматы: Білім, 2019.
8. Климов, Е. А. *Психология профессионального самоопределения*. – Москва: Академия, 2017.
9. Қалиева, Г. *Кәсіптік оқытуда мотивацияны дамыту жолдары*. // Педагогика және психология, №2, 2021, 54–58 б.
10. Хақимжанова, А. *Кәсіптік бағдар беру жұмысының психологиялық негіздері*. – Шымкент: Педагог, 2022.